

A performance do músico erudito no estúdio de gravação: construindo a sonoridade através das técnicas de gravação e dos recursos das *digital audio workstations*

*Marcos Henrique Scheffel*¹

*Joel Silva de Souza*²

Categoria: Comunicação

DOI: 10.5281/zenodo.18705966

Recebido em: 12/10/2025

Aprovado em: 01/12/2025

Resumo: Este trabalho tem por objetivo evidenciar características da performance do músico erudito no estúdio de gravação, tendo como metodologia a pesquisa da bibliografia já existente. Diferente da performance ao vivo, a gravação no estúdio permite uma abordagem mais detalhada e manipulável da sonoridade. Embora os recursos das *Digital Audio Workstations* (DAWs) propiciem aos músicos maior liberdade no processo de produção musical, a sensibilidade artística e a habilidade em transmitir a essência da música permanecem essenciais. Ao final, a música registrada no estúdio se torna uma representação de um processo colaborativo e dinâmico entre músico, engenheiro de gravação e editor de áudio, que vai muito além da sua execução.

Palavras-chave: Gravação. Performance. Sonoridade. Estúdio. Edição de áudio.

The performance of the classical musician in the recording studio: building sonority quality through recording techniques and *digital audio workstation* resources

Abstract: This work aims to highlight the performance characteristics of classical musicians in the recording studio, using research of the existing literature as its methodology. Unlike live performance, studio recordings allows more detailed and manipulable approach to the sound. Although the resources of Digital Audio Workstations (DAWs) provide musicians with greater freedom in the music production process, artistic sensitivity and the ability to convey the essence of the music remain essential. At the end, the music recorded in the studio becomes a representation of a collaborative and dynamic process among musician, recording engineer, and audio editor, which goes far beyond its performance.

Keywords: Recording. Performance. Tone. Studio. Audio editing.

¹ Doutorando em performance pela Universidade Estadual Paulista - UNESP, Instituto de Artes, marcos.scheffel@unesp.br.

² Prof. Dr. da Universidade Estadual Paulista - UNESP, Instituto de Artes.

Introdução

Ao longo de pouco mais de um século, a história da gravação nos mostra que a prática musical "ao vivo" perdeu espaço para dispositivos que, apesar de limitados no início, são capazes de registrar e reproduzir uma performance. A partir da invenção do fonógrafo, as experiências musicais poderiam acontecer em locais diferentes das casas de espetáculos. Ao adquirir um produto capaz de reproduzir uma *performance* (gravada ao vivo), o ouvinte poderia "transportar" a sala de concertos para dentro de sua casa, propiciando execuções independentes e solitárias. "A partir do fonógrafo a escuta musical ganhou novas dimensões, intimamente ligadas aos aparelhos de reprodução sonora que muitas vezes se tornaram até mais importantes que a música em si." (PAIVA, 2014, p. 1).

A música constitui um fenômeno e, como tal, é um evento único, não reproduzível. Entretanto, a gravação *registra* o fenômeno musical tornando-o reproduzível, embora esse registro pudesse ser manipulado, com precariedade no início do século XX e quase que totalmente nos dias atuais. Aos poucos, percebeu-se que os estúdios eram ferramentas de criação sonora, e não apenas para captação e gravação. As técnicas de gravação, edição e mixagem passaram a ser tão importantes quanto a própria execução do instrumento musical. Coleman (2005) enfatiza que, em meados da década de 70, para uma considerável audiência, a qualidade técnica de uma gravação representava um "fim em si mesmo" (COLEMAN, 2005, p. 108).

A partir da década de 1920, os estúdios ganharam força com o advento da gravação elétrica, o que representou um grande avanço em qualidade. Além disso, não era mais necessário agrupar todos os músicos na frente de um cone, mas sim posicionar microfones estrategicamente a fim de se obter a melhor sonoridade. Timbres e dinâmicas diferentes ao natural podiam ser conseguidos através deste posicionamento, dando início à separação entre música ao vivo e música gravada. A sala de controle, hoje conhecida como "técnica", foi separada do espaço dos músicos (modelo ainda utilizado nos dias atuais) e passou a ser domínio do engenheiro de som.

Figura 1 - Orquestra da RCA Victor (1925) no mesmo estúdio, em uma gravação mecânica (à esquerda) e em uma gravação eletrificada (à direita). Fonte: CASTRO (2015, p. 64)

Nas imagens acima, podemos notar os diferentes posicionamentos dos músicos. Na gravação mecânica (foto à esquerda), notamos uma "aglomeração" próxima ao cone de gravação. A "mixagem" era feita de maneira física, aproximando ou afastando determinado instrumentista ou cantor, a fim de equilibrá-lo com os demais. A partir da gravação eletrificada (foto à direita), os cantores e instrumentistas passaram a ter maior liberdade e se acomodaram de maneira mais confortável, pois o microfone poderia ser posicionado conforme a necessidade.

[...] alguns parâmetros, como a dinâmica natural de uma execução musical podiam ser facilmente alterados conforme o posicionamento do microfone, uma técnica popularizada principalmente pelos cantores, talvez os primeiros a perceberem o potencial expressivo desta manipulação. (PAIVA, 2012, p. 100).

Determinadas sonoridades somente poderiam ser obtidas no ambiente do estúdio, sendo, por muitas vezes, impossíveis de serem reproduzidas ao vivo.

A partir da década de 60, os primeiros sistemas multipistas trouxeram aos estúdios maior liberdade na criação da música *pop*. Agora já era possível gravar o mesmo músico várias vezes (*overdub*), substituindo gradualmente a performance ao vivo dentro do estúdio.

Com a gravação multipista, as complexas harmonizações vocais e as dobras instrumentais ganham espaço na produção musical, afastando-a cada vez mais do simples registro, e fazendo com que o processo de gravação passe a ser um elemento expressivo de primeira ordem. (PAIVA, 2012, p. 102).

Ainda sobre os impactos das novas técnicas de gravação sobre os resultados artísticos registrados, Gabree observa que "os LPs, que não passavam de execuções 'naturais' gravadas, tornaram-se finalmente instrumentos por si mesmos, instrumentos que os artistas mais habilidosos em gravações estão aprendendo a tocar com uma surpreendente autoridade" (1973, p. 66).

Além das questões acústicas, o desenvolvimento do estúdio se deu de tal maneira que a manipulação do áudio ajudou a configurar uma nova prática de gravação, a ponto de se ter a sensação de que um instrumento musical "diferente" estava sendo manipulado. "Gasta-se muito mais tempo nos processos de edição e mixagem do que nos processos de gravação, e isto dá a dimensão de como as coisas se organizam neste novo cenário" (PAIVA, 2017, p. 8). A produção musical foi deslocada do palco para o estúdio de gravação, onde a sonoridade agora poderia ser manipulada.

1 Conceituando a sonoridade

Sonoridade, por definição em dicionários comuns, se refere à qualidade sonora, ou à propriedade de produzir sons. Mas, apesar de ser muito empregado no campo da música, o termo ainda não possui uma definição mais bem contextualizada. Dicionários de referência em música, como o Grove, não possuem o termo em seu conteúdo.

Guilherme Castro (2015, p. 15) coloca que "o processo de atribuição de qualidades e valores que damos aos sons em um determinado contexto que nos permite entendê-los como música ou não." No livro *How do we hear music: the relationship between music and the hearing mechanism*, James Beament (2005) sugere origens para essa primeira qualificação dos sons em um sentido musical e apresenta um cenário interessante sobre o desenvolvimento da escuta musical. Som e música diferem justamente pelas qualidades atribuídas a ambos, dentro de um contexto cultural e histórico. "[...] nem todo som é música, mas toda música se serve do som [...]" (CASTRO, 2015, p. 15).

Podemos aferir algumas características para o som, tais como grave, agudo, ruidoso, melodioso, agradável, incômodo, entre outras. Sons também são definidos por sua fonte sonora: som do vento, de um carro, de um instrumento musical. Os sons produzem sensações e reações diferentes em cada ouvinte. Podem provocar susto, prazer, alegria, tristeza, originando os afetos, os sentimentos e as emoções. Essas

sensações são provocadas em função da memória do ouvinte. É através da memória que as atribuições a sons são guardadas e resgatadas no momento em que o sistema auditivo recebe a informação e então atribui valores e significados às percepções. "De fato, é por algum nível de atuação da memória (sensorial, motora, emotiva, lógica) que se dá o reconhecimento de algo que se escuta, seja pelo viés da identificação da fonte, seja pelo viés afetivo da sensação sonora." (CASTRO, 2015, p. 22).

A reação das primeiras pessoas, em qualquer cultura, ao obter som acidentalmente por soprar o orifício de um tubo de bambu foi, provavelmente, um susto. Dê a um jovem chimpanzé uma buzina de brinquedo (acionada por uma bomba de ar) para ele brincar. Tudo fica bem até que ele acidentalmente pressiona a bomba e leva um susto. Em um mundo onde o sol, os rios e o fogo eram espíritos vivos, não é de se admirar que a música fosse mágica, e continue sendo até os dias de hoje.³ (BEAMENT, 2005, p. 15).

Como Beament afirma, sensações repulsivas (de espanto) são provocadas ao se escutar um som inesperado. Mas as sensações prazerosas também podem se originar da mesma maneira, pois, do contrário, não haveria interesse em desenvolver instrumentos com alturas definidas (instrumentos musicais). Cada som pode ser atribuído ou destinado a determinado objetivo. Uma sensação prazerosa, provocada por um determinado som, pode acalmar uma pessoa; sons rítmicos podem ser usados para danças ou rituais; sons estridentes e enérgicos como alertas e assim por diante.

Esse processo de qualificação dos sons envolve especialmente a questão sociocultural. O significado dos sons e as sensações que estes provocam podem variar consideravelmente de uma cultura para outra, dependendo da origem de cada manifestação. "Cada cultura possui um acervo de fontes sonoras diferentes (instrumentos musicais), possui línguas diferentes e onde cada língua está sujeita a uma prática expressiva diferente, tanto como cada instrumento propõe uma forma própria para sua performance" (CASTRO, 2015, p. 23).

³ The reaction of the first person in any culture to obtaining sound accidentally by blowing across the end of a panpipe tube was probably fright. Give a young chimpanzee a toy bulb-operated horn to play with and all will be well until it accidentally presses the bulb, and it will jump away in fright. In a world where the sun, rivers and fire were living spirits, it is no wonder that music was magic and has continued to be so, even until today. (BEAMENT, 2005, p. 15).

Castro (2015) ainda afirma que o desenvolvimento da notação musical é uma das formas de qualificação simbólica dos sons musicais: altura definida, ritmo, melodias, harmonia, intensidade, articulação, orquestração.

E mais do que um mero registro gráfico de sensações sonoras e instruções, essa mesma notação permitiu uma maior complexidade do uso dessas sensações, agora transformadas em símbolos, configurando regras de manipulação e uso de forma similar ao que acontece em uma linguagem - como no desenvolvimento do sistema tonal. (CASTRO, 2015, p. 24).

Mas há outras formas de se qualificar simbolicamente os sons e sensações sonoras. As gravações reforçam ainda mais as questões simbólicas. R. Murray Schafer⁴ (2011) salienta que cada ouvinte escuta de maneira diferente, de acordo com a sua própria experiência de vida, curiosidade, intensidade. Tudo depende do momento, local, reproduzidor sonoro, das emoções do ouvinte, conhecimento, cultura. A música desafia o ouvinte a cada audição, de modo que os sons idênticos acabam soando diferentes, dependendo da identidade sonora que o ouvinte cria em sua própria mente. Mesmo que um ouvinte ouça um som gravado diversas vezes, ele ouvirá diferentemente cada vez, seja pela própria reprodução ou mesmo por seu estado de espírito, por já ter ouvido antes e então se deter em detalhes que não havia percebido ou ainda pelas próprias emoções diversas que uma sonoridade pode provocar.

Então, podemos entender que a sonoridade é formada por um conjunto de fatores que interagem entre si. Os instrumentos utilizados, parâmetros da linguagem musical, sensações e como estes fenômenos são experimentados através dos seus significados, explicam as diferenças na valoração dos sons (e da música) em locais e culturas distintos.

Mas, a partir do advento das tecnologias de gravação e reprodução sonoras, a valoração da música deixou de ser temporal e local, permitindo que a relação da escuta com o fenômeno musical fosse alterada. "A busca de um som marcou a produção musical de todos os gêneros sem distinção, a partir do momento em que os meios técnicos permitiram sua captação" (DELALANDE, 2007, p. 53).

⁴ Compositor canadense, escritor, educador musical e ambientalista. Talvez mais conhecido por sua preocupação com a ecologia acústica e por seu livro *The Tuning Of The World* (1977), foi notavelmente o primeiro destinatário do Prêmio Jules Léger, em 1978.

Pode-se pensar, então, que o termo *sonoridade* "não é bem um conceito que se fecha e se encerra de maneira única, mas, sim, algo dinâmico e de natureza sistêmica" (CASTRO, 2015, p. 34). De acordo com Bunge (1979), tudo faz parte de um sistema, ou componente de um sistema (subsistema), tanto para coisas mais concretas como para ideias e símbolos. A música, portanto, é uma realidade sistêmica. Isso significa que a música pode ser entendida como um conjunto de elementos que interagem entre si e com o ambiente. Essas interações criam propriedades e características que vão além das qualidades de cada componente individual.

Em um âmbito geral, pode-se afirmar que a estrutura da sonoridade se dá pela escolha e manipulação das fontes sonoras, gerando objetos sonoros, de modo a combiná-los, com a finalidade de se obter originalidade de estilo, em um determinado local, seja individual ou apresentando características únicas em um gênero musical.

2 Conceituando a performance

De acordo com Erving Goffman,

uma performance, no sentido restrito em que vou utilizar o termo, é aquele arranjo que transforma um indivíduo em um artista (*performer*) de palco, e o artista, por sua vez, é um objeto que pode ser observado por todos os ângulos e longamente sem ofensa. E dele é esperado um comportamento envolvente por pessoas desempenhando o papel de "público" (GOFFMAN apud BAUMAN, 2014, p. 737).

"À medida que o público se envolve na arregimentação formal da performance, 'indo no embalo' por assim dizer, o poder que a performance tem de afetar aumenta, e a experiência do envolvimento fica enriquecida" (BAUMAN, 2014, p. 734).

A performance se inicia muito antes do palco, influenciada pelas experiências vividas cotidianamente, estado de espírito, bagagem cultural, relacionamento social, objetivos etc., não apenas do *performer* como também do público espectador. Para Richard Bauman, a performance envolve, por parte de quem a faz, assumir a responsabilidade perante um público pela maneira com que a comunicação se dá, para além do seu conteúdo referencial.

Do ponto de vista do público, o ato de expressar-se por parte de quem está fazendo a performance é marcado como estando sujeito a ser avaliado pela forma como é realizado, pela habilidade relativa e efetividade da exposição de competência por quem realiza a

performance. Além disso, é marcado como estando disponível para o aprimoramento da experiência, por meio do prazer real proporcionado pelas qualidades intrínsecas do próprio ato de expressar-se. Assim, a performance chama atenção especial, aumenta a consciência do seu ato de expressar-se e permite ao público assistir com intensidade especial ao ato de expressar-se e a quem faz a performance (BAUMAN, 2014, p. 732).

O envolvimento de um público, é claro, faz-nos lembrar que a tomada de posição é um processo recíproco. Ao fazer a performance, quem o faz invoca inevitavelmente a postura complementar do público, convidando os co-participantes a assumirem um alinhamento com a performance que exige uma resposta avaliativa e talvez mais, como o reconhecimento verbal, comentários, encorajamento ou ratificação, no que corresponde à construção conjunta da performance.

As normas e os termos da avaliação vão variar de comunidade para comunidade, de pessoa para pessoa, de situação para situação. Podem ser explícitos ou implícitos nas respostas dos integrantes do público. Neste aspecto, a performance está fortemente saturada pela postura: em suas manifestações mais completas, faz com que a tomada de posição seja praticamente obrigatória. Digo "em seu sentido mais completo" e "praticamente obrigatória", porque a performance não é um fenômeno caracterizado pelo tudo ou nada. Assim como qualquer outro enquadramento, a performance é instável, suscetível a alterações em seus elementos chave, pode ser relatada, demonstrada, imitada, ensaiada, transmitida, traduzida, citada ou relatada de maneira alternativa, em vez de ser performada (BAUMAN, 2014, p. 734-735).

3 A performance musical através das técnicas de gravação e edição

Trazendo os conceitos de "sonoridade" e "performance" para o estudo proposto, podemos entender que ambos os temas estão intrinsecamente ligados. No ambiente do estúdio de gravação, a performance pode se tornar solitária, perdendo-se o elo de ligação e interação com o público. Mas é nesse local que a sonoridade pode ser trabalhada, ajustada, pensada de maneira a se obter resultados que dificilmente seriam obtidos no palco.

Após o processo de captação e gravação do áudio, surge a figura do editor de áudio. É ele quem lapida, através dos recursos disponíveis nos softwares, o material inicialmente gravado e faz a música amadurecer até o acabamento final. Baseado nas escolhas do músico, do produtor ou dele próprio, é o editor quem faz as colagens de *takes*, limpa ruídos, corrige pequenas imperfeições de afinação e/ou ritmo. Se o editor

trabalhar com excelência, o ouvinte apreciará a obra finalizada sem se dar conta de que ela foi submetida a processos de edição.

A edição de áudio surgiu em meados da década de 1970, quando ainda se fazia cortes físicos em fitas magnéticas. Mas a edição musical detalhada somente teve início na década de 1990, com a chegada dos computadores e da gravação digital. Com as interfaces de áudio e as *Digital Audio Workstations (DAWs)*⁵ cada vez mais poderosas, parâmetros como afinação, ritmo, panorama sonoro, timbre, dinâmica e ambiência, agora poderiam ser alterados com precisão.

As técnicas de edição em música erudita têm características únicas, diferentes da edição de música popular. Entre elas, Scheffel (2019) destaca o fato de que, em gravações de música erudita, todos os instrumentos são gravados ao mesmo tempo e na mesma sala. Dessa maneira, ocorrem os vazamentos de som através dos microfones: o microfone destinado a captar determinado instrumento também capta, em menor intensidade, outros instrumentos. Portanto, a edição deve ser feita, no que se refere a cortes e colagens, com o agrupamento de todas as *tracks*⁶ de áudio, de maneira que, com um único comando, todas os áudios sejam alterados simultaneamente, evitando assim que o sincronismo entre as *tracks* seja perdido.

Outro ponto importante: não se costuma usar metrônomo (*click*) em gravações de música erudita. Portanto, "o editor não deve 'sobrepôr' os *takes* a fim de, na edição, escolher o melhor, pois não haverá sincronismo entre eles. Todos os *takes* devem ser 'enfileirados' na linha do tempo." (SCHEFFEL, 2019, p. 91). Além disso, pode haver diferenças de andamento entre um *take* e outro, fazendo com que as emendas sejam perceptíveis ao ouvinte. Contudo, com os recursos disponíveis nas DAWs (como o Avid Pro Tools, Logic Pro, Steinberg Nuendo, entre outros), esse problema pode ser solucionado (ou minimizado).

Brian Eno (COX, WARNER, 2004), músico e produtor ligado a artistas e grupos do primeiro escalão pop, salienta o fato de que, quando as gravações terminam, o músico sabe que muito ainda poderá ser feito pela música a partir dos recursos disponíveis no estúdio. O compositor e o intérprete sabem do potencial das ferramentas e constroem seus trabalhos considerando essas potencialidades. Observa-se a partir disso que,

⁵ Software utilizado por músicos, produtores e engenheiros de som para gravar, editar, mixar e produzir áudio digitalmente. Exemplos de DAWs incluem Ableton Live, Logic Pro, Avid Pro Tools e Reaper.

⁶ É um canal individual dentro da DAW para gravar, importar ou organizar sinais de áudio.

embora surjam com funções muito específicas, os equipamentos de gravação e/ou edição acabam por desempenhar papéis totalmente diferentes de seus propósitos originais.

Como exemplo, podemos citar algumas possibilidades durante a gravação e edição através dos recursos dos softwares nos estúdios: iniciar a execução de um trecho da música a partir de determinada nota, a fim de facilitar a execução; acelerar o andamento da música, obtendo-se maior virtuosismo; utilizar-se de afinadores capazes de afinar notas soltas ou mesmo acordes; empregar ambiências artificiais, com softwares e *plug-ins* que simulam as melhores salas de concerto do mundo; deixar o ritmo absolutamente preciso; aperfeiçoar as dinâmicas.

Glenn Gould⁷ utilizou a tecnologia dos estúdios para gravar com excelência a obra de J. S. Bach. Gould gravava uma obra do início ao fim, e depois de ouvir a gravação, refazia pequenos trechos com maior perfeição. Gould usava combinações de microfones, afastando-os ou aproximando-os, a fim de conseguir dinâmicas precisas (PAIVA, 2012, p. 103).

Na prática fonográfica, há uma constante procura pela forma perfeita de fixação dos sons em suporte fonográfico. Perfeita não somente no sentido técnico ou de fidelidade sonora ao que foi gravado, mas, sim, também (e, dependendo do caso, até prioritariamente) ao que foi intencionado com a música, para o que ela se destina e o que ela representa ou propõe em termos artísticos, aumentando sua força expressiva (CASTRO, 2015, p. 12).

A arte não é mais apenas do artista e passa a ser tecnológica; a performance passa a ser também do técnico de estúdio, que utiliza todo o seu conhecimento e habilidades para deixar a obra com "erro zero". O referencial musical de uma obra passa a ser o que foi produzido no estúdio. Músicos querem tocar ao vivo com a mesma perfeição que ouvem um registro totalmente manipulado. Gould detestava tocar no palco, pois considerava uma experiência intensamente desagradável (PAIVA, 2012, p. 104). Encontrou no estúdio o local ideal para a atividade musical e a base para fazer sua música, deixando de lado a performance no palco, que até então era o objeto principal da realização musical. Para Gould, a gravação substituiu o palco, tornando-se o padrão para

⁷ Renomado pianista canadense (1932-1982), conhecido especialmente por suas gravações de Johann Sebastian Bach. Suas gravações das Variações Goldberg são consideradas um marco na música ocidental do século XX. Gould abandonou as apresentações ao vivo em 1964, dedicando-se apenas às gravações em estúdio.

julgamento de um concerto. "Uma visão que coloca o estúdio como o local da perfeição, onde a obra pode ser feita, refeita e corrigida até se obter um resultado que satisfaça o intérprete, e que se torne o referencial a ser seguido" (PAIVA, 2012, p. 104).

Esse procedimento de "cortar e colar" trechos de música se aproxima muito das técnicas de estúdio da música popular, na qual habitualmente se grava diversos *takes* ou trechos da música afim de se ter material suficiente para uma edição plena, obtendo-se o resultado pretendido: o tal "erro zero". Essa série de pequenos trechos, colados entre si, produzem uma obra musical estudada, editada e corrigida, e não mais a ideia de execução "única" da obra, trazendo à tona a discussão de Walter Benjamin sobre a aura da obra de arte. Paiva (2012) afirma que

[...] a aura de uma obra de arte está na sua totalidade, na captura do momento, onde até as imperfeições fazem parte daquele instante. Ao se criar uma obra que é o resultado de diversas gravações emendadas entre si, pode-se questionar a existência desta aura que caracteriza a obra de arte. Isso também dá margem a uma eterna discussão onde as opiniões se dividem entre onde está a verdadeira arte: se na gravação ou na performance, uma discussão surgida juntamente com o disco gravado (PAIVA, 2012, p. 103).

A música passa então a ser produzida não mais em função da performance ao vivo, mas sim em função de sua reprodução, visando o público midiático e o sucesso das gravadoras.

[...] técnicas de gravação, transmissão, reprodução – microfones, caixas acústicas, amplificadores, fitas - têm sido desenvolvidos ao ponto de traírem seu objetivo original, que era o de garantir uma reprodução fiel. Cada vez mais as chamadas técnicas de reprodução estão adquirindo uma irreprimível tendência de se tornarem autônomas e criar sua própria imagem musical, e cada vez menos se preocupam em reproduzir tão fielmente quanto possível a condição de uma audição direta (BOULEZ, 1986, p. 488).

Além disso, há outro ponto que envolve o espaço físico do estúdio: o conforto. De acordo com Castro (2016),

Um estúdio aconchegante proporciona mais relaxamento e concentração para trabalhar, o que gera um ambiente mais propício a uma boa performance, o que, por sua vez, facilita o trabalho de obtenção de uma maior expressividade na performance (CASTRO, 2016, p. 3).

O processo de gravação no estúdio permite uma liberdade maior para experimentar a dinâmica, explorar variações de andamento e até mesmo reconstruir trechos imperfeitos, sem a pressão de uma apresentação ao vivo. Ao contrário da performance ao vivo, onde o ambiente acústico e a interação com o público influenciam a execução, no estúdio o controle do espaço é o maior possível. A gravação permite a busca por uma interpretação sem as limitações do contexto ao vivo. O estúdio não é um local de captura passiva da música, mas sim um espaço onde a performance se transforma e pode ser revisada até atingir uma versão mais polida ou idealizada.

Por isso mesmo, a questão da manipulação sonora no espaço do estúdio deve ser pensada, levando-se em conta não somente as questões acústicas, mas também o conforto do instrumentista e a criação de um ambiente mais propício a uma boa prática fonográfica (CASTRO, 2016, p. 3).

Por outro lado, a busca pela fidelidade sonora não deve anular a essência da interpretação. Alguns músicos preferem registrar a performance de forma mais espontânea, sem a intervenção excessiva da edição, a fim de preservar a autenticidade e a expressividade emocional da execução. A performance em estúdio também demanda uma sensibilidade única por parte dos músicos. Embora a tecnologia permita ajustes técnicos precisos, a interpretação e a expressividade do músico ainda são fatores cruciais.

Castro (2016) afirma que as possibilidades de manipulação e obtenção de sonoridades são tão amplas que praticamente exigem uma abordagem experimental dos recursos disponíveis nas *Digital Audio Workstations (DAWs)*. Afinal, para se alcançar uma determinada sonoridade, há uma pesquisa considerável, tanto na performance tradicional – escolha do melhor instrumento e da melhor técnica para tocá-lo – quanto na utilização dos recursos do estúdio: qual o microfone mais apropriado e a melhor forma de posicioná-lo em relação à fonte sonora, quais processamentos devem ser aplicados (compressores, equalizadores, *reverbs* etc) e, enfim, qual a abordagem e realização mais eficazes no contexto da gravação, edição e mixagem. É importante salientar que a acústica da sala de gravação — seja em um estúdio ou em um teatro — é fundamental para o resultado sonoro, independentemente do tipo de grupo envolvido, como conjuntos de câmara, orquestras e outros.

4 Considerações finais

Boa parte das decisões criativas que moldam a sonoridade final de uma gravação fonográfica ocorre no ambiente do estúdio, durante o próprio processo de gravação. É nesse contexto que as nuances sonoras ganham protagonismo, tornando a prática fonográfica uma experiência profundamente enriquecedora em termos de aprendizado musical. Quando o músico se ouve como um ouvinte externo, passa a exercer um olhar mais crítico sobre sua própria performance, o que favorece a identificação de possíveis falhas técnicas e interpretativas. Paralelamente, o estúdio se torna também um espaço de diálogo estético, onde ideias musicais podem ser discutidas, ajustadas e realizadas da melhor forma possível. Esse processo colaborativo e reflexivo evidencia o envolvimento artístico presente em cada etapa da produção. Por fim, a gravação no estúdio é tanto uma arte quanto uma ciência, exigindo do engenheiro a habilidade de traduzir a performance em uma experiência auditiva que ressoe emocionalmente com o ouvinte.

A gravação tem estado no centro das mudanças ao longo da história da música moderna, afetando cada faceta do esforço artístico: técnica, invenção e estética. Sem dúvida, ela continuará sendo uma força musical significativa, e os usuários continuarão explorando suas possibilidades. Um entendimento claro da relação entre música e tecnologia permitirá que as gerações futuras aprendam a moldar o papel da gravação de áudio na vida musical do mundo.

Referências

BAUMAN, Richard. Fundamentos da performance. **Revista Sociedade e Estado**. Brasília, v. 29, n. 03, p. 727-746, 2014.

BEAMENT, James. **How We Hear Music**: the relationship between music and the hearing mechanism. Woodbridge: The Boydell Press, 2005.

BENJAMIN, Walter. **A Obra de Arte na Era de sua Reprodutibilidade Técnica**. Ed. 6. São Paulo: Brasiliense, 1994.

BOULEZ, Pierre. **Orientations**. London: Faber, 1986.

BUNGE, Mario. **Treatise on Basic Philosophy**: ontology II: a world of systems. Dordrecht: Reidel, 1979, p. 291.

CASTRO, Guilherme Augusto Soares. **A Performance do Som:** produção e prática musical da canção em estúdio a partir do conceito de sonoridade. São Paulo. Tese de Doutorado em Música. Instituto de Artes, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2015.

CASTRO, Guilherme Augusto Soares; PAIVA, José Eduardo Ribeiro. O Estúdio e a Prática Fonográfica. In: Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Música, XXVI. [3.], Belo Horizonte, 2016.

COLEMAN, Mark. **Playback:** from the victrola to MP3, 100 years of music, machines, and money. United States of America: Da Capo Press, 2005.

COX, Christoph; WARNER, Daniel. **Audio Culture Readings in Modern Music.** New York: Continuum, 2004.

DELALANDE, François. De uma tecnologia a outra: cinco aspectos de uma mutação e suas conseqüências estéticas, sociais e pedagógicas. In: VALENTE, Heloísa de Araújo Duarte (Org.). **Música e Mídia:** novas abordagens sobre a canção. Tradução Heloísa de Araújo Duarte Valente. São Paulo: Via Lettera/FAPESP, 2007. p. 51-60.

MUGIATTI, Roberto. **Rock:** o grito e o mito. Petrópolis: Vozes, 1973.

PAIVA, José Eduardo Ribeiro. Música e Tecnologia, do vinil ao mp3. **Contemporânea / Comunicação e Cultura.** Salvador, v. 10, n. 1, p. 99-112, 2012.

_____. A Escuta Musical na Era da Convergência e da Mobilidade. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO, XXXVII. 2014, Foz do Iguaçu.

_____. O Produtor Dentro da Indústria Fonográfica: a criação da marca sonora. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO, XL. 2017, Curitiba.

SCHAFER, Raymond Murray. **A Afinação do Mundo.** Ed. 2. São Paulo: UNESP, 2011.

SCHEFFEL, Marcos Henrique. **Edição de Áudio:** desenvolvimento dos processos de gravação, reflexões e técnicas específicas de edição em música erudita. Campinas, 2019. 95. Dissertação de Mestrado em Música: Teoria, Criação e Prática. Instituto de Artes, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2019.